

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

KICHIK MAKTAB YOSHI O'QUVCHILARDA AGRESSIYANING KO'RINISHLARI

Mutalipova Feruzabonu Muxammadbek qizi

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti Umumiy psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Anotatsiya: *Shaxsga doir individual taraqqiyot samarasini hamda shaxslararo munosabatlarni belgilovchi xulq-atvor va xatti-harakatlarning eng muhim xususiyatlaridan biri agressivlikdir. Agressiya – bu odamlar, odamlar guruhiga nisbatan jismoniy va ruhiy zarar yetkazishga qaratilgan individual yoki jamoaviy xatti-harakatlar majmui hisoblanadi. Bugun insoniyat tarixi ishonchli tarzda shuni isbotlamoqdaki, agressiya shaxs va jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bundan tashqari, agressiya ulkan tortishish kuchi va yuqumlilik xususiyatiga ega – ko'pchilik o'zining agressiv ekanini inkor etadi, ammo o'zining kundalik hayotida esa, uni keng namoyish qiladi. Aynan agressiv xulq-atvor shaxslararo nizolarning vujudga kelishiga va ularni hal etishning asossiz yo'llari paydo bo'lishiga olib keladi.*

Kalit so'z: *Agressiya, tajovuz, instrumental tajovuz, nizo, ekspressiv tajovuz, tasodifiy tajovuz, egosentrik.*

Agressiya turli yo'llar bilan ko'rsatilishi mumkin. Bolalarda bu ayniqsa bezorilikda namoyon bo'ladi, lekin uni kattalarda ham shunday tasvirlash mumkin. Buni zararli g'iybat qilish, bir-biridan do'st o'ynash va jismoniy yoki hissiy portlashlar orqali ham qilish mumkin. Agressiyaga nima sabab bo'ladi? Agressiya ko'pincha qo'rquv, stress yoki nazoratni yo'qotish tuyg'usiga insonning tabiiy javobi sifatida sodir bo'ladi. Agar ular yomon munosabatda bo'lsa, xafa bo'lsa yoki eshitilmasa, tajovuzkor javob berishi mumkin. Agar kimdir o'z his-tuyg'ularini samarali tarzda boshqarishni hech qachon o'rganmagan bo'lsa, ular tajovuzkor xatti-harakatlarni tasvirlash ehtimoli ko'proq. Psixologiyada tajovuz nima? Psixologiyadagi tajovuz atamasi odamga, narsalarga yoki boshqalarga hissiy, ruhiy yoki jismoniy zarar etkazishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlarning keng doirasiga ishora qiladi. Agressiya ataylab (hatto ongsiz ravishda) boshqa odamga hissiy yoki jismoniy zarar etkazishga qaratilgan. Psixologiyada tajovuzning ta'rifi insonga, boshqalarga yoki narsalarga aqliy, hissiy yoki jismoniy zarar etkazishi mumkin bo'lgan keng ko'lamli harakatlar va xatti-harakatlardir. Agar u ongsiz ravishda amalga oshirilsa yoki kimdir nazoratni yo'qotsa ham, tajovuzkor xatti-harakatlar belgilarini tasvirlash ko'pincha boshqa odamni jismoniy yoki hissiy jihatdan xafa qilishga olib keladi. Misol uchun, Keysi o'n besh yoshli qiz bo'lib, hech qachon his-tuyg'ularini qanday tartibga solishni to'g'ri o'rgatmagan. Odamlar uni xafa qilishganda, Keysi tez-tez urishadi va atrofdagilarni yomon ismlar bilan chaqirishadi. Ko'pincha, u qo'pollik qilib, unga xafa bo'lgan narsalarni aytib, onasining his-tuyg'ularini ranjitadi. Bir kuni Keysining otasi uning xonasiga kirib, qilgan barcha yomon ishlari haqida gaplashishini so'raydi; u unga har kuni tajovuzkor xatti-harakatlarning bir nechta alomatlarini ko'rsatayotganini aytadi. Keysi buzilib, yig'lay boshlaydi, otasiga u yomon bo'lishni anglatmasligini aytadi, lekin bu ba'zida sodir bo'ladi. Keysi hech qachon o'z his-tuyg'ularini ijobiy tarzda ko'rsatishni o'rganmaganligi sababli, u boshqalarga tajovuz qilinganligini his qila boshladi. O'z ustida aqliy va hissiy ish bilan Keysi vaqt o'tishi bilan bunday

harakat qilmaslikni o'rganishi mumkin. Psixologiyada tajovuzning ta'rifi insonga, boshqalarga yoki narsalarga aqliy, hissiy yoki jismoniy zarar etkazishi mumkin bo'lgan keng ko'lamlil harakatlar va xatti-harakatlaridir. Agar u ongsiz ravishda amalga oshirilsa yoki kimdir nazoratni yo'qotsa ham, tajovuzkor xatti-harakatlar belgilarini tasvirlash ko'pincha boshqa odamni jismoniy yoki hissiy jihatdan xafa qilishga olib keladi. Misol uchun, Keysi o'n besh yoshli qiz bo'lib, hech qachon his-tuyg'ularini qanday tartibga solishni to'g'ri o'rgatmagan. Odamlar uni xafa qilishganda, Keysi tez-tez urishadi va atrofdagilarni yomon ismlar bilan chaqirishadi. Ko'pincha, u qo'pollik qilib, unga xafa bo'lgan narsalarni aytib, onasining his-tuyg'ularini ranjitadi. Bir kuni Keysining otasi uning xonasiga kirib, qilgan barcha yomon ishlari haqida gaplashishini so'raydi; u unga har kuni tajovuzkor xatti-harakatlarning bir nechta alomatlarini ko'rsatayotganini aytadi. Keysi buzilib, yig'lay boshlaydi, otasiga u yomon bo'lishni anglatmasligini aytadi, lekin bu ba'zida sodir bo'ladi. Keysi hech qachon o'z his-tuyg'ularini ijobiy tarzda ko'rsatishni o'rganmaganligi sababli, u boshqalarga tajovuz qilinganligini his qila boshladi. O'z ustida aqliy va hissiy ish bilan Keysi vaqt o'tishi bilan bunday harakat qilmaslikni o'rganishi mumkin.

Instrumental tajovuz - bolalar ob'ektlar, hudud yoki huquqlar uchun kurashganda yuzaga keladi va bu jarayonda kimdir jarohat oladi. Ikkala bola ham o'zlarini bo'yoq cho'tkasi yoki qum qozig'iga birinchi bo'lib yoki chiziq yetakchisi deb hisoblasa, ularning maqsadi cho'tka, qum qoziq yoki chiziq ustidan nazoratni qo'lga kiritishdir. Nazoratni qo'lga kiritish uchun kurash jarayonida kimdir jarohat oladi.

2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar tomonidan namoyon bo'ladigan tajovuzkorlikning aksariyati muhim ahamiyatga ega, aksariyat portlashlar materiallar va o'yinchoqlar uchun janjallarda sodir bo'ladi. Kichkintoylar va maktabgacha yoshdagi bolalar impulsiv, cheklangan til qobiliyatiga ega va egosentrikdir. Natijada ular kerakli narsalarni olish uchun urishi, ushlashi, tepishi yoki tishlashi mumkin.

Bolalar o'zlarining tajovuzkor xatti-harakatlarini kognitiv jihatdan yetuklashganda, tajriba va tajovuzkor bo'lmagan xatti-harakatlarga namuna bo'lgan kattalarning ko'rsatmalari bilan o'zgartiradilar.

Bolalarning tajovuzkor xatti-harakatlarini boshqarish bo'yicha umumiy ko'nikmalar Agressiv bo'lmagan xatti-harakatlarni modellashtirish. Xafa bo'lgan bolalar bilan muomala qilishda xotirjam bo'ling. Ovoz balandligini va qat'iyligini, harakatlaringizni boshqaring va bolalarga qarang. Agressiv materiallarni yo'q qiling. O'zingiz uchun o'yinchoq qurol sotib olmang yoki bolalarga ularni uydan olib kelishlariga ruxsat bermang. Bolalar o'rtasida mumkin bo'lgan umidsizlikni kamaytirish uchun materiallarni boshqaring. Bolalar o'rtasida ziddiyat tarixi bo'lgan bir nechta narsalarni (masalan, maxsus o'yinchoqlar, bo'yoq molberti va bo'yoq cho'tkalari, uch g'ildirakli velosipedlar) taqdim eting. Bu, ayniqsa, yosh bolalar uchun to'g'ri keladi. Bolalarning xatti-harakatlari to'g'ri bo'lsa, maqtang. Agressiya qabul qilinishi mumkin emasligini aniq ayting. Muayyan tajovuz bilan kurashish uchun maxsus ko'nikmalar:

Tasodifiy tajovuzni boshqarish - Tasodifiy tajovuz sodir bo'lganda, bolaning his-tuyg'ularini aniqlash va bu baxtsiz hodisa ekanligini tushuntirish orqali vaziyatni bartaraf qiling. Bundan tashqari, tajovuzkorga harakatning boshqa bolaga ta'sirini ko'rsatish va tajovuzkordan zararni tuzatishga yordam berishini so'rash yaxshidir. **Ekspressiv tajovuzni boshqarish** - Bunday vaziyatda tajovuzkorning harakatlarini qayta yo'naltiring. Vaziyatni o'zgartirganda, tajovuzkorga yoqimli jismoniy harakatni davom ettirishga ruxsat berishga e'tibor qarating, shunda u zararsiz bo'ladi. Misol uchun, boshqa bolalar bloklarini yiqitgan bolani o'z bloklarini yiqitish uchun qayta

yo'naltirish kerak. Dushmanlik bilan tajovuzni boshqarish - Bolalarga dushmanlik xatti-harakatlariga toqat qilmaslik kerakligini aytish kerak. Sizing harakatlaringiz ushbu bayonotni qo'llab-quvvatlashi kerak. Dushmanlik tajovuzkorligidan foydalanadigan bolalarga aniq chegaralar va izchil umidlar berilishi kerak. Dushmanona xatti-harakatlarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Tengdoshlar bilan ijobiy munosabatlarni shakllantirishda qiynalayotgan bolalar juftlari o'rtasida do'stlik o'rnatishga yordam bering. Instrumental tajovuzni boshqarish - Mojaro vositachiligini o'rganing, mashq qiling va foydalaning:

1. qadam: Mediatsiya jarayonini boshlang.
2. qadam: Har bir bolaning nuqtai nazarini aniqlang.
3. qadam: Xulosa qiling.
4. qadam: Bolalarga alternativa yaratishga yordam bering.
5. qadam: Bolalarga yechim topishga yordam bering.
6. qadam: Muammoni hal qilish jarayonini kuchaytirish.
7. qadam: Bolalarga o'zlarining kelishuvlarini bajarishlariga yordam bering.

Resurslar:

1. Bolalarga nizolarni hal qilishda yordam berish: nizolarni hal qilish modeli.
2. Bolalarga mojarolarni hal qilishda yordam berish: mojaro vositachiligida oldini olish uchun tuzoqlar.
3. Bezorilik va qurbonlik: Kattalar yordam berish uchun nima qilishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bolalarning ijtimoiy rivojlanishiga rahbarlik qilish: nazariyadan amaliyotga, 6-nashr. Kostelnik, M., Uiren, A., Soderman, A., Gregori, K. va Stein, L. Albani, Nyu-York: Delmar, 2008.
2. Erta bolalik ta'limi, tug'ilish-8: bolalar, oilalar va o'qituvchilar dunyosi. (5-nashr). Driskoll, A. Va Nagel, N. (2008). Boston: Pearson.
3. Erta bolalikni rivojlantirish: ko'p madaniyatli istiqbol (2-nashr). Travik-Smit, J. (2000) Nyu-Jersi: Prentice Zali. Ushbu nashr taqriz (hamkasb baholash) qilingan.
4. *Лэндрет Г.Л.* Игровая терапия. Искусство отношений: Пер. с англ. / Предисл. А.Я. Варга. М.: Международная педагогическая академия, 1998 (2). 368 с.
5. *Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К.* Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. Комплексная программа. СПб.: Издательство «Речь», 2005 (4). 190